

Lisa Weierbach

geht in die 10. Klasse und wechselt die Schule | geboren und aufgewachsen in Cottbus (Brandenburg, Deutschland)

16 Jahre

weiblich

Schülerin

kommt aus einer normalen Mittelschichtsfamilie

lebte bisher mit Eltern und einer jüngeren Schwester in Cottbus (Brandenburg), nun mitten im Umzug nach Ebersberg (Bayern)

„Schule ist nur ein Abschnitt meines Lebens. Ich will mich jenseits davon entwickeln und Spaß haben. Dafür brauche ich einfach Zeit und Raum.“

Über Lisa

Ich bin Lisa, 16 Jahre alt und gehe in die 10. Klasse einer Gesamtschule – noch. Irgendwie ist gerade total viel los, manchmal fast zu viel. Alles nervt. Viel Druck in der Schule, Hobbys, die mich irgendwie mehr anstrengen, als sie Spaß machen und von denen ich nicht weiß, ob und wie ich sie weiter machen kann. Und obendrauf kommt jetzt unser Umzug nach Bayern, weshalb die ganze Familie seit Wochen unter Strom steht. Mein Vater hat ein tolles Jobangebot bekommen, das er nicht ausschlagen wollte. Nur müssen wir da jetzt alle durch! Mitten im Schuljahr!

Meine Lehrer haben mir bezüglich des Schulwechsels Mut gemacht und mir eine Empfehlung geschrieben. Ich hab ja auch gute Noten und bin bis jetzt im Unterricht immer mitgekommen. Ich nehme Schule ernst. Aber was, wenn ich feststelle, dass die anderen schon viel weiter sind, weil sich der jeweilige Unterrichtsstoff und ja auch noch die Schulformen unterscheiden? Ich hatte mich eigentlich schon für meine Leistungskurse und die Fächer, die ich in der Sekundarstufe II weitermachen will, entschieden. Da kann ich jetzt von vorn anfangen. – Föderalismus ist echt blöd. Ich setze mich jetzt zusammen mit meinem Vater hin und wir suchen nach der passenden Schule. Ich will da mitentscheiden!

Ich spiele mit dem Gedanken später im medizinischen Bereich zu arbeiten, z. B. als Krankenpflegerin im Krankenhaus oder etwas ähnliches. Ich interessiere mich einfach sehr für das Thema Gesundheit und kann gut mit Menschen. Ich lese viel dazu und schaue mir Content an, ich poste aber auch selbst manchmal zu solchen Themen wie Ernährung, das finde ich total spannend. Natürlich poste ich auch einfach Bilder und schöne Momente von meinem Alltag. Ich habe einfach den Drang, mich auch auszudrücken, auch wenn es meinen Eltern nicht wirklich passt.

Mein Schülerpraktikum habe ich im Krankenhaus gemacht, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich denke eher über einen Pflegeberuf als ein Medizinstudium nach. Aber vielleicht ändert sich noch was, wobei ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, ein Einser-Abi zu machen. Deshalb halte ich mich erstmal an den groben Plan, nach der Schule erstmal eine Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft zu machen oder noch einmal ein Jahr als Freiwillige in dem Bereich und dann zu studieren. Inzwischen gibt es da ja auch einige interessante Studiengänge in dem Bereich.

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- Kita Spatzennetz Cottbus
- Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus

Aktuell

- Theodor-Fontane-Schule, Gesamtschule in Cottbus (angestrebter Abschluss Abitur)

Zukünftig

- Gymnasium Grafing in Bayern (angestrebter Abschluss Abitur)
- Freiwilligendienst im Gesundheitsbereich
- Ausbildung als examinierte Pflegefachfrau

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Schülerpraktikum im Krankenhaus in Cottbus

sich informieren

sammeln & erarbeiten

entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- hat eine Montessori-Grundschule besucht und ist dadurch eher selbstständig
- für die Schule zu lernen fällt ihr nicht wirklich schwer, aber ihre Motivation ist themenabhängig
- insgesamt eher meinungsstark, hat genaue Vorstellungen von dem, was sie machen will – auch bezüglich beruflicher Pläne
- neben Social Media noch verschiedene Hobbys (Hockey im Verein und Jugendtreff)
- damit ihre Social Media-Profil gut aussehen, hat sie sich ein paar Dinge selbst beigebracht bzw. bei anderen abgeschaut, wie die das machen
- will sich ausdrücken

Medienrepertoire

- kennt sich mit den Medien aus, die sie nutzt, in dem Umfang, wie sie es braucht, aber nicht darüber hinaus
- verbringt viel Zeit mit ihrem Smartphone, intensive Nutzung von sozialen Medien und Messengerdiensten
 - nutzt zur Kommunikation mit Familie (Signal), mit Freund*innen und Bekannten *WhatsApp*, aber vor allem auch *TikTok*, *Snapchat* und *Instagram*, mit den Großeltern Telefonate und Videotelefonie (*FaceTime*)
 - folgt mehreren Influencern, produziert und postet eigene Inhalte (vor allem Reels und Fotos auf *Instagram* zu z. B. gesunden Frühstücksideen, Morgenroutine etc.)
 - empfindet Nachrichten und Weltgeschehen häufig als zu negativ und belastend, bevorzugt positive Nachrichten
- ihre Nutzungsdauer und die Tatsache, dass sie sehr aktiv auf Social Media ist, ist ein Streitpunkt mit ihren Eltern
- *Spotify & Audiothek* (für Musik, aber auch viel für Podcasts zu True Crime und alles rund um Ernährungsthemen und gesundem Lebensstil)
- eigenes Nutzerprofil bei *Netflix*
- nutzt die von der Schule zur Verfügung gestellten Lernressourcen und Programme, inklusive Schulcloud, aber nie zusätzliche (zumindest keine, die sie als solche wahrnimmt oder dass sie aktiv danach suchen würde)
- wenn Lisa und ihre Schwester unterwegs sind, sollen sie sich ab und zu (über Text- oder Sprachnachrichten) melden; eine App erlaubt den Eltern Einsicht in die Standorte der Mobiltelefone

Werte & Wünsche

- sehr sozial, hilfsbereit
- steht für ihre Meinung ein
- Interesse an Gesundheitsthemen; Wunsch, später im medizinischen Bereich zu arbeiten und Menschen zu helfen
- gutes Verhältnis zu ihren Eltern

Allgemeine Identitätsattribute

Schülerschein

Zeugnisse oder Zertifikate

bisherige Halbjahres- und Ganzjahreszeugnis | Praktikumsbescheinigung

Lernstände

– keine –

Services

Schul-Cloud Brandenburg

Wallet